

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

DAUZACHER, Angela Olaria; OLIVEIRA, Mariana Esteves de. Trilhas de uma pesquisa sobre formação docente e a escola campesina. **Educação & Formação**, Fortaleza, v.10, e13942, 2025. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/e13942>

Revisado por:

Cícera Sineide Dantas Rodrigues

Universidade Regional do Cariri, Crato, CE, Brasil

Sérgio Luiz Lopes

Faculdade Atual da Amazônia, Boa Vista, Roraima, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

RODRIGUES, Cícera Sineide Dantas; LOPES, Sérgio Luiz. Relatório de revisão por pares para: Trilhas de uma pesquisa sobre formação docente e a escola campesina. **Educação & Formação**. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.15482757 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/15482757>.

PARECER

Parecerista: Cícera Sineide Dantas Rodrigues

Data de retorno da revisão: 16/01/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Necessita especificar melhor a metodologia.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

É necessário aprofundar a problemática na introdução, bem como os procedimentos metodológicos.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título é consistente e tem relação com o conteúdo do texto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Os resultados precisam ser discutidos em função dos objetivos propostos e da metodologia.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Falta coerência entre a metodologia e os resultados.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo tem relevância acadêmica e científica para a área da educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo é original.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo tem pertinência acadêmica para publicação na Revista Educação & Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto precisa de revisão gramatical.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

O artigo necessita de revisão das normas técnicas, especialmente, nas referências.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Não há correspondência entre os autores referenciados e a bibliografia. Falta colocar na bibliografia: Marx e Engels, 2007; Marx 2010.

Monica Molina, 2015; Souza (2019); Paula (2021); Müller (2019); Correa (2019) e Borges, (2021). Além disso, a referência Pereira e Castro, 2021 está repetida.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:

O tema é relevante, o artigo é original, no entanto, necessita de revisões e organização conforme as normas técnicas.

Parecerista: Sérgio Luiz Lopes

Data de retorno da revisão: 26/02/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

No resumo pode falar das conclusões do trabalho com mais clareza.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

A proposta atende, mas deve explicitar melhor o percurso metodológico.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

o trabalho diz coisas interessantes. Mas, uma dúvida: utiliza o método o materialismo? Se sim, evidenciar na metodologia.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O trabalho apresenta uma pesquisa com resultados e análises importantes para pensarmos a escola e os seus desafios.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto expõe uma pesquisa séria, mas o quadro 3 e 4 podem manter, desde que faça uma análise mais profunda.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

A pesquisa tem relevância por tratar de uma temática bastante relevante para a educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

A temática tem relevância acadêmica e nos ajuda a seguir trabalhando e estudando o tema da escola com foco na proposta pedagógica. Precisa aprofundar para outro texto algumas questões conceituais apresentadas aqui.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

o texto pode ser publicado.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Precisa fazer mais uma revisão de língua portuguesa com profundidade.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Atende aos critérios da revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Boa literatura e referencial apresentado.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:

É importante que faça uma leitura profunda com alguns ajustes sugeridos anteriormente. Por exemplo, evidenciar melhor o percurso metodológico e nas conclusões dizer mais sobre o que concluiu de fato. Creio que apresentar melhor os seus resultados.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.